

DARSLARNI LOYIHALASHDA TALABALAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Ma'rifatxon Abdullaeva

Qo'qon davlat pedagogika institute 2- kurs tayanch doktoranti.

E-mail: abdullaevamarifatxon5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205417>

Butun dunyo bo'ylab o'qituvchilar barcha o'quvchilar uchun ta'lim natijalarini yaxshilashga intilayotgani sababli, biz ham darslarni o'tishda talabalar uchun eng samarali bo'lgan usullardan birini ko'rib chiqishga harakat qildik

Darsni loyihalash -hamkorlik, samarali muloqot va ijodiy fikrlashni o'z ichiga oladi. Dars rejasi shunday tuzilgan bo'lishi kerakki, u o'quvchilarga qulayroq va qiziqarliroq o'rganishga yordam bersin. Hech qaysi talaba har bir o'tilayotgan darsni o'zi uchun yuk bo'lib, faqat o'tish bahosi uchun uni beixtiyor ko'tarib yurishi kerakligini his qilmasligi kerak. Ta'lim talabalar bilan hamkorlikda, faqatgina o'qituvchining monoton ma'ruzasidan iborat bo'libgina qolmay, balki o'qituvchi talabalarga ochiq savollarni berishi va ularni guruhda muhokama qilishiga ruxsat berishi kerak. Shu tarzda ko'proq g'oyalar va tasavvurlarni birlashtirish va darsni butunlay yangicha talqin qilish mumkin.

Talabalar darslarni loyihalashda yangi texnikalarni qanday kiritish kerakligini tushunishlari uchun darsni rejalashtirish bo'yicha seminarlar tashkil etilishi mumkin. O'qituvchi har doim talabalarning fikr va takliflarini tinglashi va ularni bir-birlariga xuddi shunday qilishga undashi kerak. Ushbu raqobat sharoitida darslar kasbga yo'naltirilgan tarzda ishlab chiqilishi kerak. O'qituvchi dars davomida shunday savollarni berish kerak:

"Dars hozirgi sohalarda foydalimi?" yoki "Dars o'quvchining kelajakdagi faoliyatida yordam beradimi?"

Ushbu savollarga javob berish o'qituvchilarga darslarni yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Darslarda o'quvchilarning qiziqishlarini hisobga olgan holda samarali dars rejalarini ishlab chiqish ham mumkin. Faoliyat va topshiriqlar o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda kiritilishi kerak. Shunday qilib, ular turli xil ko'nikmalarni yonma-yon shakllantirgan holda mashg'ulotlarga jalb qilinadi va ishtirok etadilar. Darsni to'g'ri tashkil etish o'quvchilarga olgan bilimlaridan amaliy ravishda foydalanishga yordam beradi va ularni porloq kelajak sari yetaklaydi.

L.D. Kudryavtsevning fikricha, birinchi bosqich talabalarining oliy matematikani kerakli darajada o'rgana olmasliklari va keyinchalik matematik usullarni amaliy masalalarni yechishga qo'llay olmasliklariga asosiy sabab quyidagilardir:

1) tushunadigandan tushunmaydiganni ajrata olmaslik;

2) suhbat olib borishni eplay olmaslik: o'qituvchini savolini tushunib, unga javob berish va o'zini savolini tahlil qilish:

3) ma'lumotlarni bir qolipda idrok qilish, buzilgan va hato, noto'g'ri qolipda idrok qilish. Shuning uchun muammoli ta'limning muhim masalalaridan biri imkon qadar talabalar biladigan va ularga ma'lumga o'hshaganlarni bir-biridan ajratib olishdir. O'qituvchi talabalaridagi shundoq ham ravshan-ku, ko'rinib turibdi-ku kabi aqliy hamohanglikni tartibli buzib turishi va ushbu ishni mustaqil amalga oshirishni talabalarga o'rgatishi kerak bo'ladi.

[70; – 275-6.].

3-4 sinflar bo'yicha 2018 yil halaqaro SEAMO olimpiadasida keltirilgan masalani ko'rib chiqamiz.

Masala: A poyezd X shaxardan Y shaxarga qarab 60 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda. 1 soatdan keyin, B poyezd X shaxardan Y shaxar tomon 75 km/soat tezlik bilan harakatlanadi. Necha soatdan keyin B poyezd A poyezdni quvib yetadi?

Ushbu masalani ishlash jaryonida o'qituvchi talabalarga harakatga doir masalarni o'quvchilarga qanday tushuntirish va masalar yechish usullarini o'rgatgan bo'lishi kerak. Loyihaga asoslangan dars sistemasida talabalar bunday ko'rinishdagi masalalarni ishlashning eng tushunarli usullaridan bo'lgan jadval yoki chizma usulini tanlashadi.

1. Jadval usuli:

	vaqt	tezlik	masofa
A	x	60km/soat	
B	x-1soat	75km/soat	

Jadvaldan ko'rinadiki vaqtning tezlikka ko'paytmasi masofaga teng bo'lishini va avtomobillar quvib yetganda masofalar tenglashishini talabaga tushuntiriladi.

$$\text{Yechish: } x \times 60 = (x-1) \times 75$$

$$60x = 75x - 75$$

$$75 = 15x$$

X=5 soat javob; 5-1=4 soatda quvib yetadi.

Mana shunga o'hshash masalalar:

1. Jeyn uyidan Piternikiga 80 m/min tezlikda yurdi. Bir vaqtda Piter uyidan Jeyn uyiga 60 m/min tezlikda yurdi.ular ikkala uying o'rtasida 15 m masofada uchrashishdi. Jeynning uyidan Piterning uyigacha qancha masofa?

2. Matematika imtihoni 15 ta savoldan iborat. Har bir to'g'ri savol uchun 8 ball beriladi. Har bir noto'g'ri savol uchun 4 ball olib qo'yiladi. Agar Jonn 72 ball to'plagan bo'lsa nechta savolni noto'g'ri ishlagan?

Bu ko'rinishdagi masalarni ishlash 4-sinf o'quvchisiga qiyinlik tug'dirmaydi agar, o'qituvchini o'zida to'g'ri tasavvur va tushuncha bo'lsa. Shuning uchun boshlang'ich ta'lim matematika o'qitish metodikasi darslarini tushuntirishda o'qituvchi talabalar faolligini oshirish va olgan bilimlarini kasbiy qo'llay olishi uchun darslarni loyihalash usulidan faol foydalanishini maslaxat beraman.

Bunda bo'lajak o'qituvchilarni o'zini-o'zi nazorat qilishiga va kasbiy rivojlanishiga qulay sharoit mavjud bo'ladi. Sababi darslarni loyihalash orqali talabalar hamkorlikda ishlash, bilmagan yoki o'zlashtira olmagan dars qismlarini loyihalangan dars taqdimoti orqli ko'rish va tushunish, talabalar bir - birlariga taqdimot yuzasidan tug'ilgan savollarni berish va fikr almashishga imkoniyat yaratiladi.

References:

1. Maxmudova D.M. "Talabalarida mustaqil ijodiy faoliyatni rivojlantirishda muammoli masalardan foydalanish" Toshkent. 2018 y.
2. Boltayeva Shahlo Toshpo'latovna " Boshlang'ich ta'limda o'quvchilar ijodiy faoliyatini

rivojlantirishning tashkiliy pedagogic asoslarini takomillashtirish.” Samarqand. 2019y.

3. SEAMO-2018. Halqaro olimpiada masalalari.

